

ОСОБЕННОСТИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ИСПОЛНЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ

Каипбергенова Халима Батырбековна
бизнес-партнер по управлению персоналом
организации «TOO BEER PLANET»
Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: greimova77@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17394135>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 15-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 20-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

личность, сиблинговая
позиция, экзистенциальная
психология, порядок
рождения, развитие.

ABSTRACT

В статье рассматриваются особенности экзистенциальной исполненности личности в зависимости от сиблинговой позиции. Анализируется влияние порядка рождения и роли в семейной структуре на формирование личностных характеристик, включая уровень самоосознания, стремление к смыслу и степень жизненной удовлетворённости. Исследование базируется на концепциях экзистенциальной психологии и трудах А. Адлера, В. Франкла и К. Юнга.

Тема становления личности на протяжении всей истории психологии являлась предметом исследований, представляющим особый интерес для науки. Историческая тенденция в исследованиях формирования личности прошла путь от гиперболизации роли биологических оснований к сосредоточенности фокуса исследований на социокультурных феноменах. Однако во всех существующих теоретических подходах подчёркивается важность структуры семейных взаимоотношений в процессе формирования личности. И одним из самобытных полей для исследования является проблематизация роли сиблинговых отношений и самих сиблингов в качестве одного из возможных оснований становления личности. И хотя теоретические представления по данной теме начали формулироваться и продолжают развиваться в рамках психоаналитической школы (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер и др.), эмпирическое исследование данных тем началось сравнительно недавно. Существует множество факторов, которые определяют индивидуальные особенности личности. Один из таких факторов – сиблинговая позиция, то есть порядок рождения в семье и соответствующие место и роль в ней. В то же время, экзистенциальная исполненность личности – это феномен, связанный с осознанием индивидуальной смысловой направленности в жизни и чувством полноты ее исполнения. Несмотря на то, что оба этих аспекта исследовались множеством специалистов, вопрос, как сиблинговая позиция влияет на экзистенциальную исполненность личности, остается открытым. В данном исследовании мы постараемся выявить возможные связи между этими двумя факторами и определить особенности экзистенциальной исполненности личности в зависимости от сиблинговой позиции.

Экзистенциальная исполненность личности является одним из ключевых понятий экзистенциальной психологии. Экзистенциальная психология — это направление в психологии, которое сосредоточивается на изучении смысла человеческой жизни, ценностей и целей. Экзистенциальная психология также занимается изучением характеристик личности, которые связаны с поиском смысла жизни, такими как свобода, ответственность и выбор. Экзистенциальная исполненность личности — это способность жить полноценной жизнью, которая основывается на осознании своих ценностей, потребностей и целей. Личность со сформированной экзистенциальной исполненностью живет в соответствии со своими ценностями и целями, что позволяет ей испытывать чувство удовлетворения и счастья.

Среди современных подходов к изучению экзистенциальной исполненности личности в психологии можно выделить следующие:

Теория актуализации Карла Роджерса

Теория личностного роста Абрахама Маслоу

Теория экзистенциальной психологии Ролло Мэя

4. Теория смысла жизни Виктора Франка

Ф. Гальтон представляет собой одного из инициаторов исследований, ориентированных на выявление эффекта sibлинговой позиции на формирование индивидуальности. В 1874 году он заметил, что первенцы чаще других sibлингов становятся значимыми частями социума. Затем к этому вопросу присоединился З. Фрейд, а А. Адлер, которые предположили, что порядок рождения влияет на стиль жизни ребенка. На эту тему также обратил внимание К. Юнг, считая, что не порядок рождения, а атмосфера в семье формирует личность. У. Трумен углубился в изучение взаимосвязи sibлинговой позиции, развития личности и социума. Посредством опроса большого количества людей, он выявил, что sibлинги, занимающие схожие позиции в семье, имеют много общих черт. Он также уделил особое внимание процессу классификации sibлингов на основе количества детей в семье, пола, порядка рождения и возрастных различий. Благодаря его исследованию были выявлены несколько главных позиций: самый старший ребенок, самый младший ребенок, средний ребенок, единственный ребенок и близнецы вне зависимости от половой принадлежности. Также он отмечал, что, если разница в возрасте между детьми превышает пять-шесть лет, то характеристики ребенка будут соответствовать особенностям единственного ребенка, присущим этой позиции, однако они также будут унаследованы от черт, характерных для его sibлинговой роли. [1-3]. Было установлено, что качество взаимоотношений с братьями и сестрами, оказывают значительное влияние на формирование личности и социальное поведение ребенка. Исследование данной области принципиально важно для понимания механизмов развития человеческой личности в семейном контексте.

Одной из главных причин различия между воззрениями психологов считается трудность объяснения полученных данных в этой сфере. Определенное количество авторов предполагают, что исследования данного круга проблем не являются научно обоснованными. Это связано с тем, что эффект порядка рождения может зависеть от различных факторов, таких как нормы воспитания, культурные и этнические особенности, характер отношений в семье и от других сопутствующих процессов.

Проведенный мета-анализ трудов за период с 1946 до 1980 годы привел С. Эрнста и Ж. Агнста к решению о трудности отслеживания многих фоновых факторов и, следовательно, об ограниченной продуктивности исследования данного явления. Проведя дополнительный анализ Ф. Салловой отверг их выводы и пришел к пониманию, что по сравнению с гендерной идентичностью, экономическим положением в семье или расой, порядок рождения оказывает более сильное воздействие на социальные нормы поведения. [4]

Авторы Джудит Харрис и Кевин Леман предполагают, что в большей степени расхождения исследователей базируются на том, что теоретические термины "порядок рождения" и "сиблинговая позиция" не имеют четкого разграничения между собой. [5-7]

Понятия порядкового рождения и сиблинговой позиции являются важными в психологии и социологии. Однако, они часто путаются друг с другом, что приводит к непониманию искажению результатов исследования.

В данной работе мы попытаемся внести ясность в формулировки данных терминов. «Порядок рождения» направлен на числовой показатель, как фактора последовательности появления на свет и демонстрирует нам количество детей. «Сиблинговая позиция» — это термин, который в большей степени отражается качественные показатели и включает в себя самоотношение ребенка в структуре сиблинговых отношений, также он отражает стратегию поведения во внутрисемейных отношениях. Вдобавок «порядковое рождение» выражает определение занятой позиции ребенка, а «сиблинговая позиция» позволяет включение в свое понимание и других показателей, как возраст, половую принадлежность, занимаемое положение в социуме и культурную идентичность.

Для полного разграничения данных термином мы приводим таблицу, где наблюдается различие:

Таблица №1. Порядок рождения ребёнка и вероятные сиблинговые позиции:

Порядок рождения	Сиблинговая позиция
Первый ребенок	Единственный сиблинг, Старший сиблинг
Второй, третий и т.д.	Средний сиблинг, Младший сиблинг

Рождение каждого ребёнка непременно влияет на процессы, которые существуют в семье и при этом каждый ребёнок рождается в своей индивидуальной среде. Однако, часто можно заметить, что у сиблингов одной позиции есть общие черты развития, которые перерастают в уникальные характеристики личности и часто становятся причиной возникновения специфических проблем.

Анализ специфических особенностей сиблинговых позиций мы начнем с первого ребенка в контексте порядкового рождения. Например, в ситуации, где рождается первым мальчик, на него возлагают ожидания в контексте «продолжения рода» и из-за недостатка опыта и страха перед неизвестным, родители стремятся сделать все

безупречно, в результате, они с усердием занимаются воспитанием своего сына. Типичные условия развития личности первого ребёнка в семье (в порядковом рождении):

Неопытность родителей в воспитании детей. Воспитание и возвращение первого ребёнка — это дебют родителей в их новой социальной роли, в связи с чем они только начинают пробовать быть родителями. Этот опыт сопряжён с переживанием неуверенности в связи с тем, что родители могут встретиться со своими страхами и слабостями, ошибками и поражениями, неудачами и собственной некомпетентностью. Наличие ожиданий у родителей в комплексе с проявлением заботы. В связи с новизной родительского опыта, на первого ребёнка накладываются ожидания и представления, а также возлагаются мечты и надежды родителей. Всё это сопровождается проявлением неограниченного внимания и заботы. Исследование С. Шахтера, проведённое в 1963 году, иллюстрирует, что в сложно жизненной ситуации старшие дети склонны искать контакт с другими человеком, так как в их опыте содержится пример того, как значимые взрослые моментально уделяли внимание ребёнку.

Привилегированность положения. Особая значимость положения первенца обусловлена тем, что это первый ребёнок является причиной нового опыта для людей - опыта родительства. Тем самым, воспитание и возвращение первого ребёнка является фундаментом для формирования опыта родительства даже в последующем. Типичные условия развития личности единственного ребёнка в семье (в сиблинговой позиции):

Объект любви, заботы и внимания всех членов семьи. По мнению Т. В. Андреевой, ключевая характеристика позиции единственного ребёнка в семье является то, что все воспитательные и родительские ресурсы семьи направлены на обеспечение лучшей жизни ребёнка. [8]

Интериоризированная “взрослость”. Проводя время в основном в коммуникации с родителями и взрослыми членами семьи, единственный ребёнок усваивает ту систему оценивания себя, своих поступков и результатов, которая представлена в его окружении.

Отсутствие соревновательной ситуации взросления. У единственного ребёнка вследствие отсутствия сиблингов отсутствует опыт сравнения себя с другим и потребность добиваться внимания и расположения родителей. Единственный ребёнок в таких условиях и является некоторым безупречным эталоном.

Отсутствие опыта переживания утраты своего места. Это во многом делает позицию единственного ребёнка на позицию младшего, так как не происходит смены его местоположения в семейной структуре.

Выстраивание коммуникации по модели “родители - ребёнок”. У единственных детей наблюдается тенденция вести себя “взросло” в коммуникации со сверстниками, используя слова и манеру поведения, которую он усваивает от значимых взрослых. В отношениях с романтическим партнёром они, наоборот, будут склоны видеть в нём взрослого, сами занимая роль ребёнка.

Потенциально неблагоприятные особенности личности единственного ребёнка (в сиблинговой позиции):

Склонность к уединению. Отсутствие опыт социализации в кругу ровесников, и преимущественно коммуникация со значимыми взрослыми приводят к тому, что ребёнок более комфортно чувствует себя наедине с собой. При неблагоприятных условиях развития это может превратиться в склонность к изоляции, отчуждению и замкнутости.

Склонность к нарциссизму. Являясь единственным и центральным объектом проявления любви и заботы со стороны членов семьи, ребёнок подвергается идеализации со стороны значимых взрослых. Подобные условия развития могут привести к тому, что у ребенка не сформируется способность к диалогичности в виду отсутствия обратной связи. Это может стать причиной формирования нарциссических черт личности или нарциссического радикала.

Склонность к эгоцентризму. Данная особенность также развивается из повышенного и интенсивного внимания со стороны взрослых, что можем способствовать формированию завышенной самооценке и неспособности соотносится с другими людьми.

“Эдипов комплекс”. Будучи единственным ребёнком в семье, первенец имеет тенденцию к соотносению и созданию коалиции с одним из родителей, таким образом становясь частью семейного конфликта. Поляризация образов родителей приводит к тому, что ребёнок усваивает соответствующую этим образам ролевую модель отношений.

Предмет соревнования родителей. В условия своей “единичности” ребёнок становится объектом борьбы между родителями. Любовь единственного ребёнка рискует стать предметом конкуренции между родителями.

Потенциально благоприятные особенности личности единственного ребёнка (в сиблинговой позиции):

Стремление к первенству. Уверенность ребёнка в собственной исключительности в рамках своей семьи с возрастом начинает проецироваться в других социальных условиях и демонстрироваться в поведении. В дальнейшем это может развиваться в стремление занять высокие, привилегированное положение в социуме.

Высокий уровень притязаний. Опыт получения всего, что единственный ребёнок желает, по праву рождения может вырасти в амбициозность, уверенность в себе и желание большего и лучшего.

Перфекционизм. Вследствии встречи с огромным количеством ожиданий и надежд со стороны родителей в личности единственного ребёнка может развиваться ярко выраженное стремление к совершенству.

Спокойно принимают помощь других людей и при необходимости готовы обратиться за ней.

У единственных детей нет склонности к сверхконтролю и нет стремления к тому, что контролировать всё происходящее.

Отсутствие потребности во вступлении в социальные контакты. У единственных в семьях детей наблюдается меньшая нужда в создании и вступлении в близкие межличностные отношения. Им не свойственно искать доверительных контактов и переживать глубокую эмоциональную привязанность.

Отсутствие проявления детскости. Единственные дети редко проявляют озорство и резвость, которая обычно свойственна детскому поведению. Вместо этого они демонстрируют поведение, которое можно описать как “маленький взрослый”. Им не свойственно подшучивать, играть, передразнивать и т.д., они используют модель поведения, освоенную в общении со взрослыми.

Если сравнивать фундаментальные мотивации с сиблинговой позицией, то можно сказать, что для старшего ребенка стиль жизни начинает заключаться в борьбе за право на свое место, на знание и опыт, чтобы передать их младшим братьям и сестрам, помогать другим быть успешными, чтобы самому почувствовать свою важность и т.д. Средним сиблингом вопрос «Я есть, но могу ли я быть?» не ощущается, как нечто критичное. Второй ребенок имеет более широкие возможности для наслаждения процессом, поскольку он не переживает о своем существовании так сильно, как это делает старший ребенок. Его родители не навязывают ему свою излишнюю опеку и не беспокоятся о нем так сильно. Дети из этой группы часто увлекаются творческими проявлениями, используя их для выражения своих чувств и эмоций. Мы считаем, что это связано с тем, как ребенок переживает себя и свое место в жизни. Из-за этого, второй ребенок больше склонен к стремлению изменить мир, возможно, даже совершить революционные перемены, чтобы проявить и раскрыть свое отношение к жизни.

Обычно третий ребенок наблюдает за поведением старших братьев и сестер и сталкивается с более глобальными проблемами и опытом, который ему ранее не был известен. Он часто ощущает, что две главные роли в семье уже заняты, и ему предстоит найти свое место в жизни, опираясь на свой уникальный опыт, дабы реализовать свое персональное «бытие», тем самым, отвечая на фундаментальный вопрос: «Могу ли я быть собой?».

Четвертый (младший) сиблинг также наблюдает за различными стилями жизни членов семьи. Он должен присмотреться внимательнее и глубже, чтобы выработать новую линию поведения, которая отлична от предыдущих и направлена на усмотрение больших связей между “смыслами” и обретение собственного «смысла» в жизни.

Список литературы:

1. Абдулаева П.З., Османова А.А. Некоторые особенности основных элементов теории личности в психологии // Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 9-2. – С. 233-239;
2. URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=10487> (дата обращения: 23.03.2023).
3. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов / А. Адлер ; пер. с англ.: А. А. Валеева, Р.А. Валеевой. — Ростов н/Д. : Феникс, 1998. — 448 с.
4. Адлер А. Наука жить / А. Адлер ; пер. с англ. и нем; сост. и общ. ред. А. А. Юдина. — Киев : Port Royal, 1997. — 288 с.
5. Yalom Irvin D. Existential Psychotherapy. Basic Books, 1980.
- Schubert H., Wagner M. The relation of individual personal data responses and transiency, place among siblings, and academic ability // Journal of Abnormal and Social Psychology. 1936. Vol. 30, N 4. P. 474—483.
6. Андреева Т. В. Роль сиблингов / Т. В. Андреева // Семейная психология / Т. В. Андреева. — СПб. : Речь, 2004. — С. 179—190.
7. Байнов А. М. Психология личности // Скиф. 2018. №11 (27).

8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-lichnosti-2> (дата обращения: 23.03.2023).
9. Роль сиблингов / Т. В. Андреева // Семейная психология / Т. В. Андреева. — СПб. : Речь, 2004. — С. 179—190.
10. Байнов А. М. Психология личности // Скиф. 2018. №11 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psihologiya-lichnosti-2> (дата обращения: 23.03.2023).

